

OLIV TA'LIM TIZIMINIDA INKLYUZIV TA'LIM

¹M. Asadov, ²R.N.Tolibov

¹NDPI «Tarix» mutaxassisligi doktoranti, ²Ilmiy rahbar “Tarix” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235574>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'lim tizimida nogironligi bor shaxslarning ta'lim - tarbiya olishi, inlyuziv ta'lim tizimi va bu sohada innovatsion yangiliklarning tadbiiq etilishi, nogironlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi masalalari yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: oily ta'lim, inlyuziv ta'lim, brayn, modernizatsiya, kredit- modul, renessans, bakalavriat, magistratura, nodavlat ta'lim muassasasi.

Аннотация. В статье предпринята попытка осветить вопросы образования и воспитания лиц с ограниченными возможностями в системе высшего образования Республики Узбекистан, системы инклюзивного образования, внедрение инновационных инноваций в этой сфере, комплексной поддержки людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: семейное образование, инклюзивного образования, мозг, модерни-зация, ренессанс, кредитный модуль, бакалавриат, магистратура, негосударственное образовательное учреждение,

Abstract. In the article, an attempt was made to highlight the issues of education and upbringing of persons with disabilities in the higher education system of the Republic of Uzbekistan, inclusive education system. Implementation of innovative innovations in this field, comprehensive support of disabled people.

Keywords: family education, inclusive education, brain, modernization, credit module, renaissance, bachelor's degree, master's degree, non - state educational institution.

Mamlakatimizda erkin bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik huquqiy davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning zamirida, avvalo, har bir inson uchun hech kimdan kam bo'lmagan munosib hayot va turmush sharoitlarini yaratishdek ezgu g'oya mujassamdir. Ayniqsa, aholining ko'pchilik qismini ya'ni, 64 foizini tashkil etayotgan yosh avlodni sog'lom va barkamol kamol topishi uchun zarur imkoniyatlar hamda shart-sharoitlarni yaratish, ularni har tomonlama barkamol shaxslar etib shakllantirish jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan vazifa sifatida davlat siyosatining markazida bo'lib kelmoqda. Bugun O'zbekistonda inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish kabi ustuvor vazifa belgilangan.

O'ziga xos ijtimoiy guruh sifatida yoshlar jamiyatning kelajagidan dalolat beradi. CHunki, aynan ular yuz berayotgan o'zgarishlarning indikatorlari hisoblanadi va jamiyat rivojlanishining salohiyatini belgilab beradi. Ma'lumki, bugungi kunda O'zbekistonda 36 million aholi yashayotgan bo'lsa, shundan 10 million 360 ming kishi 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarni, 17 million 80 ming kishi esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni yoki butun aholining 64 foizini tashkil qiladi.

Barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida respublikada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni jamiyatning barcha jabhalarida kuzatish mumkin.[1] Binobarin, yoshlar tarkibida nogironligi bo'lgan shaxslar ham mavjudki, ularni huquqiy muhofazalash, hayot va turmush tarzini yaxshilash, ta'lim-tarbiya olishlari, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar ob'ekt

va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ularning ishga joylashish, oliy ta'lim olishiga ko'maklashish, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliklarsiz olish imkoniyatini ta'minlash muhim vazifa sanaladi.

“Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasigacha” tamoyili asosida 2022–2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilib, amalga oshirish vazifasi qo'yildi. SHuni alohida qayd etish kerakki, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi 7 ustuvor yo'nalishning bosh g'oyasi - inson qadrini ta'minlash hisoblanadi. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining nafaqat nomlanishi, ayni chog'da unda belgilangan ustuvor yo'nalishlar va muhim vazifalar ham milliy yoki mintaqaviy miqyosdagina emas, balki global darajada ulkan ahamiyatga molik xalqaro hujjatlar bilan uyg'un va hamohangdir”[2].

Darhaqiqat, mamlakatimizda keng ko'lamli islohotlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali yangi Uyg'onish davri – Uchinchi renessan poydevorini yaratish asosiy maqsad bo'lib belgilandi. Ya'ni taraqqiyot strategiyasi mazmunida adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim islohotlari orqali amalga oshirilishi mumkinligiga alohida urg'u berildi. Ayni paytda ko'zlangan maqsadlar tarkibida nogironligi bor shaxslarning ham ta'lim olishlariga alohida ahamiyat qaratildi.

Bugunda dunyo miqiyosida nogironlar eng kambag'al odamlarning 20 foizini tashkil etadi; rivojlanayotgan mamlakatlardagi nogiron bolalarning 98 foizi maktabga bormaydi, ko'cha bolalarining 30 foizi nogiron hisoblanadi va katta yoshdagi nogironlar o'rtasida savodxonlik darajasi atigi 3 foizni, ba'zi mamlakatlarda nogiron ayollar uchun 1 foizni tashkil etadi.[3] Ayni paytda ta'kidlash o'rinliki, dunyo mamlakatlarining taniqli olim va ixtirochilarini 17 foizini nogironligi bor shaxslar tashkil etadi. Shuningdek, jahondagi barcha mamlakatlarda nogironlar ko'pincha jamiyatning chekkasida yashaydi, ayrim asosiy sohalarda to'laqonli turmush kechirish imkoniyatidan mahrum. Ular maktabga qatnash, ish topish, o'z turar joyiga ega bo'lish, oila qurish va farzandlarini tarbiya qilish ijtimoiy faoliyat yoki saylovda ishtirok etish kabi umudlardan ham mahrum. Ularning aksariyati uchn do'konlarga, jamoat binolariga kirish, jamoat transporti va hatto axborotdan foydalanish imkoniyati ham orzu bo'lib qolmoqda.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga monand yana bir muammo borki bu-bevosita bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu muammo nogironligi mavjud ko'zi ojiz shaxslarning oily ta'lim tizimida tahsil olish bilan bog'liq masaladir. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning ta'kidlaganidek, “Eng katta boylik – bu aql - zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir! Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak” [4]

Ma'lumki, dastlabki qabul qilingan Inson huquqlari Deklaratsiyada nogironlarga quyidagi asosiy inson huquqlari rad etilgan: ta'lim olish; erkin ko'chib yurish; jamiyatda mustaqil hayot kechirish; hatto tegishli malakaga ega bo'lgan hoatlarda ham ishga ega bo'lish; axborotdan foydalanish imkoniyati; tegishli tibbiy xizmatlardan foydalanish; o'zlarini ng siyosiy huquqlarini, jumladan saylov huquqini amalga oshirish; shaxsiy qarorlar qabul qilish.

Bugunda esa dunyoning ko'pchilik mamlakatlari BMT murojat bilan chiqib o'z yurtlaridagi nogiron yoshlarga ta'lim berish va uni har tomonlama moddiy va ma'naviy qo'llab - quvvatlash tashabbusi bilan chiqdi. Aynan, O'zbekiston Respublikasi ham bu safga qo'shildi va bu sohada izchil siyosat olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida 2005-yilning 19-sentabrida Xalq ta'limi vazirligining 234-sonli buyrug'i bilan “Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida Muvaqqat Nizom”i tasdiqlandi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 12.10.2021-yildagi “Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim berishga

oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi Muvaqqat Nizomi” i tasdiqlandi. 2023 yil 27 fevralda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab - quvvatlash tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident qarorlari qabul qilindi. Ayniqsa, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyundagi 417-son qarori : "Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida NIZOM” [5] ning qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu hujjatlarda inkyuziv ta'lim olishning huquqiy maqomi, bajarilishi lozim bo'lgan chora –tadbirlari belgilanib, ijro sari yo'naltirildi.

Bugunda ta'lim-tarbiya, ilm-fan, intellektual salohiyatni yuksaltirish, zamonaviy taraqqiyotning yetakchi qonuniyatiga aylandi. Jahon bankining ma'lumotlariga tayanganda dunyoning yetakchi mamlakatlarining nufuzli olimlari va ixtirochilarining (17%) nogironligi borligi ma'lum bo'ldi. Darhaqiqat, xalqaro hamjamiyat va taraqqiy topgan mamlakatlar qatoriga ko'tarilish uchun harakat qilayotgan jamiyat, birinchi navbatda, bugun unib-o'sib kelayotgan farzandlarining har tomonlama barkamol avlod bo'lib hayotga kirib borishini o'zi uchun eng ulug', kerak bo'lsa, eng muqaddas maqsad, deb bilmoqda. Intellektual bilim, intellektual boylikka intilish har qaysi millat va davlat uchun kundalik hayot mazmuniga aylanmasa - bunday davlat jahon taraqqiyoti yo'lidan chetda qolib ketishi muqarrardir. Shu nuqtai nazarda qaraganda, nogironligi bor shaxslarga, ayniqsa yoshlarga ta'lim-tarbiya berish, jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratish davlatimizning birinchi navbatdagi vazifasiga aylandi.

Bugunda mamlakatimizda yuqorida qabul qilingan davlatimiz farmonlari va qarorlari asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Eng avvalo nogironligi bor shaxslarning huquqiy muhofazasi ta'minlanmoqda. 2023-yil 17-noyabr qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko'ra nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga to'lanadigan nogironlik nafaqasi oyiga 800 000 so'm etib belgilandi.

Taniqli psixolog olim L.S.Vigotskiy (1986-1934) inklyuziv ta'lim asoschisi bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra bolalar ijtimoiy muhitda eng samarali bilim olishadi. Oliy aqliy funksiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hamkorlikdan boshlanadi, keyin shaxs bo'lib shakllanadi - deb ta'kidlagan. Bugunda nogironligi bor shaxslar nafaqat umumta'lim maktablarida balki oily ta'lim tizimida ham tahsil olmoqdalar.

Oliy ta'lim va uzluksiz ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq uzluksiz ta'limni davom ettirish maqsadida Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilinishi muhim qadam bo'ldi. Birgina Navoiy davlat pedagogika institutiga 327 nafar nogironligi bor talabalar qabul qilindi. Shundan 17 nafari magistraturada, 3 nafari esa doktoranturaga tahsil olmoqda.

Oliy ta'lim tizimida mutaxassislik (magistratura) fanlarini o'qitishda ko'zi o'jiz talabalarni o'quv yili boshida ustoz domlalar birmuncha qiyinchiliklarni boshidan kechirsada, kredit modul tizimi ancha qulaylik tug'dirishi va mustaqil ta'lim, muloqot natijasida talabalar boshqa talabalardan o'zlashtirish jihatidan orqada qolmasliklarini ko'rsatdi. Lekin o'quv - tarbiya jarayonida ularning to'laqonli bilim olishlariga doir ba'zi bir muammolar ham qalqib chiqmoqda. Chunonchi, binolarda nogironlar va nogironlarning o'tishini osonlashtiradigan o'tish yo'laklari maxsus qurilmalar, liftlar, panduslar mavjud emas. Shunigdek, nogironligi bo'lgan shaxslarga axborot texnologiyalaridan qulay formatlarda, imo-ishora tilida va boshqa muqobil aloqa shakllarida (imo-ishora tilidan tarjimalar, ovozli va vizual signallar va boshqalar) foydalanish imkoniyatlarini yaratish lozimligi namoyon bo'lmoqda. Ayrim hollarda ularning

brayn usulida dars jarayonida ma`ruzalarni yozib borishlari boshqalarni chalg`itishiga sabab bo`lmoqda. Biroq talaba magistrlar o`rtasidagi o`zaro hurmat, yaqinlik, tarbiyaning uzluksiz olib borilishi bu muammoni bartaraf etmoqda.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta`lim ehtiyojlari bo`lgan bolalarga ta`lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to`g`risida”gi qarori va boshqa hujjatlarda kadrlar masalasi, ta`lim mazmunini modernizatsiyalash, jarayonni metodik va didaktik ta`minlash vazifalari belgilab berildi.

Uzluksiz ta`lim tizimiga e`tibor qaratsak, 2022 yilida O`zbekistonning barcha hududlaridagi 225 umumta`lim maktabi imkoniyati cheklangan bolalar uchun o`z eshiklarini ochdi. 2023 yilda Respublikaning hamma hududlarida ham ta`limga inklyuziv yondashuv joriy etildi. Bugunda inklyuziv ta`limda nogiron boladagi mavjud nuqsonlarni bartaraf etish, korreksiyalash, kompensatsiya qilish bilan bir qatorda bilim va ko`nikmalarga ega qilish, kasb-hunarga o`rgatish ishlarini parallel ravishda olib borish talab etilmoqda. Chunki inklyuziv ta`lim tizimining vazifalaridan biri maxsus ehtiyojli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning barcha huquqlarini ta`minlashdan iboratdir. Biroq o`rganish shuni ko`rsatadiki, umumta`lim maktablari hali bu ta`lim turiga tayyor emas, ayrim muammolar ham qalqib chiqayapti, chunki ularda nogiron bolalar uchun qulay infratuzilma va hojatxonalar, ta`lim jarayoni uchun zarur bo`lgan qulayliklar ta`minlanmagan. Binobarin, malakali kadrlar ham mavjud emas. Jumladan, surdo-tarjimonlar, ko`zi ojizlar uchun Brayl alifbosi darsliklar yetishmaydi yoki zamon talablariga qisman javob beradi, xolos. Ayniqsa, o`qishda va eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalar uchun o`qituvchi va repetitorlarga ehtiyoj sezilmoqda. Mazkur muammolar o`zining ijtimoiy-iqtisodiy yechimini talab qiladi va kutmoqda. Jamoatchilik va erkin mutaxassislar tomonidan aniqlangan muammolar o`zining ijtimoiy-iqtisodiy yechimini talab qiladi va kutmoqda. Bu muammolarni nafaqat byudjet tashkilotlari ishtirokida, balki Vatanimiz, xalqimiz ravnaqiga o`z mablag`i, aql-zakovati yo`lida sarflayotgan homiylar (tadbirkorlar) ham hal etishi kerak.

Xulosa qilib ta`kidlaganda, oliy ta`lim tizimida maxsus ehtiyojli talabalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning barcha huquqlarini ta`minlash, ta`lim-tarbiya tizimini rivojlantirish lozim. Ustuvor yo`nalishlarini amalga oshirish doirasida o`quv-tarbiya jarayonini tashkil qilishning shakl va mexanizmlarini yangilash ta`lim texnologiyasi va kredit modul tizimini takomillashtirish zarur. Jumladan, ushbu sohadagi munosabatlarni ta`lim amaliyoti ehtiyojlaridan kelib chiqib, zamon talabi asosida tegishli o`zgartirish va qo`shimchalarni kiritish, tartibga solish, xalqaro tajribalardan unumli foydalanish zarur deb bilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ubaydullayev R.A. O`zbekiston yoshlari: ijtimoiy qiyofa. T. 2008. 8-bet
2. Internet ma`lumotlari. <https://sud.uz/1001-2/>
3. Nogironlik. Ijtimoiy yakkalab qo`yishdan - tenglikka. Nogironlar huquqlarini amalga oshirish.
4. Parlament a`zolari uchun qo`llanma. Toshkent.: Baqtria press, 2020, -3 bet.
5. Xalq so`zi” gazetasi, 2020 yil 26 yanvar. (Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojatnomasi)
6. 2018-yil 2-iyundagi 417-son qarori: "Oliy ta`lim muassasalariga nogironligi bo`lgan shaxslarni qo`shimcha davlat granti kvotalari asosida o`qishga qabul qilish tartibi to`g`risida NIZOM”